

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567699>

UDK 517.91

ABEL ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALARINI YECHISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Yunusov G‘anisher G‘afirovich

t.f.n., Buxoro innovatsiyalar universiteti professori
ganish2011@gmail.com

Axmedov Maqsud Sharipovich

f.m.f.b.f.d, Buxoro davlat texnika universiteti dotsenti

Mardonova Ferangiz Anvarovna

Osiyo xalqaro universiteti magistranti.

Axmedov Feruz Sherali o‘g‘li

Buxoro davlat texnika universiteti, 223-25 QM guruh talabasi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Abel oddiy differensial tenglamalarini yechishning zamonaviy usullari ko‘rib chiqilgan. Birinchi va ikkinchi tur Abel tenglamalarining asosiy ta‘riflari, kanonik shakllari hamda Liouville va Appell invariantlari batafsil yoritilgan. Li guruh-simmetriyalari, Chiellini integrallanuvchanlik sharti, Adomyan dekompozitsiyasi, gomotopiya analiz usuli (HAM), gomotopik perturbatsiya usuli (HPM) va differensial almashtirish usuli (DTM) kabi zamonaviy yondashuvlar tahlil etilgan. Shuningdek, sonli usullar va dasturiy ta‘minot vositalaridan foydalanish masalalari ko‘rib chiqilgan. Maqola natijalari nochiqliq matematik fizikaning ko‘plab masalalarini hal qilishda foydalanilishi mumkin.*

***Tayanch so‘zlar:** Abel tenglamasi, oddiy differensial tenglama, nochiqliq tenglama, Li simmetriyalari, Chiellini sharti, gomotopiya analizi, kanonik shakl, integrallanuvchanlik, Liouville invarianti.*

***Аннотация.** В настоящей статье рассмотрены современные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений Абеля. Подробно изложены основные определения, канонические формы и инварианты Лиувилля и Аппеля для уравнений Абеля первого и второго рода. Проанализированы такие современные подходы, как метод симметрий Ли, условие интегрируемости*

Кьеллини, метод декомпозиции Адомяна, метод гомотопического анализа (НАМ), метод гомотопических возмущений (НРМ) и метод дифференциальных преобразований (ДТМ). Также рассмотрены вопросы применения численных методов и программных средств. Результаты статьи могут быть использованы при решении многих задач нелинейной математической физики.

Ключевые слова: уравнение Абеля, обыкновенное дифференциальное уравнение, нелинейное уравнение, симметрии Ли, условие Кьеллини, гомотопический анализ, каноническая форма, интегрируемость, инвариант Лиувилля.

Abstract. This article considers modern methods for solving Abel ordinary differential equations. Basic definitions, canonical forms, and Liouville and Appell invariants for first and second kind Abel equations are discussed in detail. Modern approaches such as Lie symmetry methods, Chiellini integrability condition, Adomian decomposition method, homotopy analysis method (HAM), homotopy perturbation method (HPM), and differential transform method (DTM) are analyzed. Numerical methods and the use of software tools are also examined. The results of the article can be applied to solve many problems of nonlinear mathematical physics.

Keywords: Abel equation, ordinary differential equation, nonlinear equation, Lie symmetries, Chiellini condition, homotopy analysis, canonical form, integrability, Liouville invariant.

Kirish

Norvegiyalik buyuk matematik Nils Henrik Abel (1802–1829) tomonidan XIX asrning birinchi choragida kiritilgan differensial tenglamalar nochiziqli oddiy differensial tenglamalar (ODT) nazariyasining markaziy ob'ektlaridan biriga aylangan. Abel tenglamasi ko'plab amaliy masalalarda — kosmologiyaning Friedmann modellarida, plazma fizikasida, kimyoviy reaksiyalar kinetikasida, populyatsion dinamika va biomatematikada, shuningdek nochiziqli mexanika masalalarida tabiiy ravishda paydo bo'ladi [1, 2].

Abel tenglamasining xususiyati shundaki, uni umumiy holda kvadraturalarda yechib bo'lmaydi: bu fakt Abelning o'zi tomonidan ko'rsatilgan va keyinchalik J. Liouville, P. Appell, A. Chiellini kabi matematiklar tomonidan rivojlantirilgan. Shu sababli, mazkur tenglamaning aniq yechimini topish, integrallanuvchanlik shartlarini aniqlash hamda taqribiy yechimlar qurish — bugungi kunda dolzarb ilmiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

So'nggi o'n yilliklarda O'zbekiston olimlari oddiy va xususiy hosilali differensial tenglamalar nazariyasiga, jumladan, nochiziqli tenglamalarni o'rganishga

muhim hissa qo‘shdilar. Akademik M.S. Salohiddinovning aralash tipdagi tenglamalar bo‘yicha tadqiqotlari [3], T.D. Juraevning chegaraviy masalalar nazariyasidagi natijalari [4], T.K. Yuldashevning noxiziqli integro-differensial tenglamalar bo‘yicha ilmiy ishlari [5, 6], R.R. Ashurovning kasr tartibli operatorlar va matematik fizika tenglamalari sohasidagi tadqiqotlari [7], E.T. Karimovning kasr tartibli differensial tenglamalar bo‘yicha ishlari [8] — bularning barchasi differensial tenglamalarning zamonaviy nazariyasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Mazkur maqolaning maqsadi — Abel oddiy differensial tenglamalarini yechishning zamonaviy analitik va sonli usullarini tizimli ravishda yoritish, asosiy tushuncha va natijalarni umumlashtirish hamda zamonaviy yondashuvlarning samaradorligini muhokama qilishdir.

1. Asosiy tushunchalar va ta’riflar

1.1. Birinchi tur Abel tenglamasi. Quyidagi ko‘rinishdagi oddiy differensial tenglama *birinchi tur Abel tenglamasi* deyiladi:

$$\frac{dy}{dx} = f^3(x)y^3 + f^2(x)y^2 + f^1(x)y + f^0(x), \quad (1)$$

bu yerda $f^0(x), f^1(x), f^2(x), f^3(x)$ — biror $[a, b]$ oraliqda berilgan uzluksiz funksiyalar va $f^3(x) \neq 0$. (1) tenglamani $y = u(x) - \frac{f^2(x)}{3f^3(x)}$ almashtirishi yordamida quyidagi normal (kanonik) shaklga keltirish mumkin [1]:

$$\frac{du}{dx} = u^3 + \Phi(x), \quad (2)$$

bu yerda $\Phi(x)$ — tenglamaning Liouville invariantidir. Liouville invariantining muhim xususiyati shundan iboratki, agar ikki Abel tenglamasi bir-biridan o‘zgaruvchilarning chiziqli almashtirishlari yordamida o‘tishi mumkin bo‘lsa, ularning invariantlari mos keladi. Shu sababli, Liouville invarianti tenglamalarning ekvivalentligi va integrallanuvchanligini tahlil qilishda asosiy vositadir.

1.2. Ikkinchi tur Abel tenglamasi. Quyidagi ko‘rinishdagi tenglama *ikkinchi tur Abel tenglamasi* deyiladi:

$$[g^1(x) + g^0(x)y] \cdot \frac{dy}{dx} = f^2(x)y^2 + f^1(x)y + f^0(x). \quad (3)$$

Xususiy holda, $g^0(x) \equiv 1, g^1(x) \equiv 0$ bo‘lganda (3) tenglama $y \cdot y' = f^2(x)y^2 + f^1(x)y + f^0(x)$ ko‘rinishini oladi. Ikkinchi tur Abel tenglamasi birinchi tur Abel tenglamasi bilan o‘zaro bog‘liq: $y = \frac{1}{w}$ almashtirishi orqali ular bir-biriga o‘tadi.

1.3. Integrallanuvchanlik invariantlari. (2) ko‘rinishdagi kanonik Abel tenglamasi uchun Appell invarianti quyidagicha aniqlanadi:

$$J(x) = \Phi^{-5} \cdot (\Phi')^3 \cdot [3\Phi \Phi'' - 5(\Phi')^2]^{-1},$$

agar Appell invarianti o'zgaras bo'lsa, tenglama kvadraturalarda integrallanadi. Bu klassik natija nochiziqli ODT nazariyasidagi muhim integrallanuvchanlik mezonlaridan biri sanaladi [1, 2].

1.4. Abel tenglamasining Riccati va Liénard tenglamalari bilan bog'lanishi. Abel tenglamasi nochiziqli ODT oilasining muhim a'zovidir va boshqa keng o'rganilgan tenglamalar bilan chambarchas bog'liq. Xususan, agar $f^3(x) \equiv 0$ bo'lsa, (1) tenglama Riccati tenglamasiga aylanadi, uning yechimi esa ikkinchi tartibli chiziqli ODTga keltirilishi mumkin. Boshqa tomondan, $y' = \frac{1}{P(x)y^2 + Q(x)y + R(x)}$ ko'rinishdagi tenglama yangi o'zgaruvchi kiritish orqali ikkinchi tur Abel tenglamasiga, u esa o'z navbatida — Liénard tipidagi ikkinchi tartibli ODTga keltirilishi mumkin. Bu o'zaro bog'lanishlar nochiziqli tenglamalarni umumiy nazariya doirasida o'rganishga imkon yaratadi.

2. Abel tenglamalarini yechishning zamonaviy usullari

2.1. Li guruh-simmetriyalari usuli. Sofus Li tomonidan ishlab chiqilgan uzluksiz guruh-simmetriyalari nazariyasi differensial tenglamalarni o'rganishning eng kuchli vositalaridan biridir. Bu usulning mohiyati shundan iboratki, agar berilgan ODT cheksiz kichik nuqtaviy almashtirishlar guruhi (Li guruhi) ostida invariant bo'lsa, uning tartibini pasaytirish yoki aniq yechimini topish mumkin.

Birinchi tartibli ODT uchun simmetriya operatori $X = \frac{\xi(x,y)\partial}{\partial x} + \frac{\eta(x,y)\partial}{\partial y}$ ko'rinishida izlanadi. (1) Abel tenglamasi uchun simmetriya shartini bajaruvchi ξ , η funksiyalar topilsa, integrallovchi ko'paytuvchi (integrating factor) quriladi va tenglama kvadraturalarda yechiladi. Hozirgi vaqtda Maple, Mathematica, REDUCE va Maxima kabi kompyuter algebra tizimlari yordamida simmetriyalarni avtomatik aniqlash imkoniyati mavjud [9].

2.2. Chiellini integrallanuvchanlik sharti. 1931-yilda Alessandro Chiellini tomonidan o'rnatilgan ushbu mezon Abel tenglamasining muhim integrallanuvchanlik shartlaridan biri hisoblanadi. Birinchi tur Abel tenglamasi (1) ni ko'rib chiqamiz. Quyidagi shart bajarilsin:

$$\left(\frac{d}{dx}\right) \left[\frac{f^2(x)}{f^3(x)}\right] = \alpha \cdot \frac{[f^{22}(x) - 3f^3(x)f^1(x)]}{f^3(x)},$$

bu yerda α — biror o'zgaras son. Agar ushbu shart bajarilsa, (1) tenglama o'zgaruvchilari ajratiluvchi tenglamaga keltirilib, kvadraturalarda integrallanadi. Chiellini sharti hozirgi kunda Abel tenglamasini yechishning birinchi tekshirib ko'riladigan zarur klassik testidir [1, 10].

2.3. Adomyan dekompozitsiyasi usuli (ADM). George Adomyan tomonidan 1980-yillarda ishlab chiqilgan bu usul nochiziqli operator tenglamalarini yechishda keng

qo‘llanilmoqda. Usulning g‘oyasi quyidagicha: tenglamaning yechimi cheksiz qatorga yoyiladi:

$$y(x) = \sum y_n(x), \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

tenglamaning nohiziqli qismi esa Adomyan polinomialari yordamida ifodalanadi. Hosil bo‘lgan rekkurent munosabatlardan yoyilma hadlari ketma-ket topiladi. ADM usuli Abel tenglamasiga qo‘llanilganda, asosan, ikkinchi tur Abel tenglamasi uchun samarali natijalar beradi va yechimning yopiq ko‘rinishini taqribiy ravishda qurish imkonini yaratadi.

2.4. Gomotopiya analiz usuli (HAM) va gomotopik perturbatsiya usuli (HPM). Liao Shijun (1992) tomonidan kiritilgan gomotopiya analiz usuli klassik gomotopiya tushunchasini taqribiy hisoblashlarga moslashtiruvchi kuchli vositadir. Usulda yordamchi parametr \hbar kiritiladi, bu esa qatorlarning yaqinlashishini boshqarish imkonini beradi. Berilgan tenglama $L[y] = N[y]$ ko‘rinishda yoziladi va gomotopik kengaytma quriladi:

$$(1 - q)L[\phi(x; q) - y^0(x)] = q \hbar H(x)\{L[\phi] - N[\phi]\},$$

bu yerda $q \in [0, 1]$ — gomotopik parametr. Ji-Huan He (1999) tomonidan taklif qilingan gomotopik perturbatsiya usuli (HPM) HAMning xususiy holi bo‘lib, $\hbar = -1$ tanlanganda hosil bo‘ladi. Ikkala usul ham Abel tenglamasi uchun yuqori aniqlikdagi taqribiy yechimlarni qurish imkonini beradi.

2.5. Differensial almashtirish usuli (DTM). Differensial almashtirish usuli J.K. Zhou tomonidan elektr zanjirlari tahlilida ishlab chiqilgan va keyinchalik nohiziqli ODTlar uchun moslashtirilgan. Usul Teylor qatori asosida ishlaydi: agar $y(x)$ funksiya $x = x^0$ nuqtada analitik bo‘lsa, uning differensial transformasi quyidagicha aniqlanadi:

$$Y(k) = \left(\frac{1}{k!}\right) \cdot \left(\frac{d^k y}{dx^k}\right) \Big|_{\{x=x^0\}}.$$

Teskari transformatsiya $y(x) = \sum Y(k)(x - x^0)^k$ ko‘rinishda bo‘ladi. DTM Abel tenglamasiga qo‘llanilganda algebraik rekkurent munosabatlar olinadi va yechimning haddan oshmagan miqdordagi hadlari aniq topiladi. Bu usul ayniqsa boshlang‘ich shart yaqinida yuqori aniqlik beradi.

2.6. Variatsion iteratsiya usuli va darajali qatorlar usuli. Variatsion iteratsiya usuli (VIM) umumlashgan Lagrange ko‘paytuvchilari nazariyasiga asoslangan bo‘lib, iteratsion ketma-ketlik orqali yechimga yaqinlashishni ta‘minlaydi. Darajali qatorlar usuli esa klassik bo‘lib, yechim cheksiz darajali qator shaklida izlanadi va koeffitsiyentlar tenglamadan rekkurent ravishda topiladi. Bu usullar Abel tenglamasi uchun analitik formulalar olishda samarali, biroq qator yaqinlashish radiusi cheklangan bo‘lishi mumkin.

2.7. Sonli usullar. Aniq yechim mavjud bo‘lmagan yoki uni qurish murakkab bo‘lgan hollarda Abel tenglamasiga sonli usullar qo‘llaniladi. Eng keng tarqalganlari quyidagilar: Runge–Kutta usullari (4-tartibli klassik RK4, joylashuvi o‘zgaruvchan Dormand–Prince usuli), Adams–Bashforth–Moulton ko‘p qadamli usullari, eksپoyentsial integratorlar va simmetrik to‘r usullari. Abel tenglamasining nochiqli tufayli, ayniqsa qattiq (stiff) hol uchun, implicit usullar (BDF, Rosenbrock) qo‘llanilishi maqsadga muvofiqdir. O‘zbekistonlik olim R.D. Aloeв rahbarligida nochiqli ODT va PDTlar uchun sonli usullarning turg‘unligi va yaqinlashish tezligini o‘rganishga doir tadqiqotlar olib borilgan [9].

2.8. O‘zbek matematiklarining zamonaviy yondashuvlari. Mustaqillik yillarida O‘zbekiston matematik maktabi nochiqli differensial tenglamalar nazariyasini rivojlantirishda jiddiy yutuqlarga erishdi. M.S. Salohiddinov rahbarligidagi maktab aralash tipdagi tenglamalar uchun yagonalik va mavjudlik teoremlarini isbotlash usullarini ishlab chiqdi [3]. T.D. Juraevning ishlarida noklassik chegaraviy masalalar metodi taklif etildi [4]. T.K. Yuldashev tomonidan nochiqli integro-differensial tenglamalar uchun teskari masalalar bo‘yicha yangi natijalar olindi [5, 6], bu natijalarning yondashuvlari Abel tipdagi tenglamalar uchun ham qo‘llaniluvchi xususiyatga ega. R.R. Ashurov va uning hamkasblari kasr tartibli operatorlar uchun lokal bo‘lmagan masalalar bo‘yicha tadqiqotlar olib bormoqdalar [7]. E.T. Karimov Frankl tipdagi masalalarni kasr tartibli holatda umumlashtirdi [8]. R.D. Aloeв rahbarligidagi sonli usullar maktabi turg‘unlikning energiya integrali metodi asosida bir qator natijalar olishga muvaffaq bo‘ldi [9].

Yuqorida sanab o‘tilgan tadqiqot yo‘nalishlarining barchasi bevosita yoki bilvosita Abel sinfidagi nochiqli tenglamalarni o‘rganishda foydalaniladigan zamonaviy uslubiyot bilan bog‘liq. Xususan, kasr tartibli umumlashmalar, lokal bo‘lmagan shartlar va simmetrik gibridlangan sxemalar — bularning barchasi mazkur sohaning kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlarini belgilab beradi.

Misol 1. Quyidagi birinchi tur Abel tenglamasini ko‘rib chiqamiz:

$$\frac{dy}{dx} = x y^3 - x^2 y + x^3.$$

Bu yerda $f^3 = x, f^2 = 0, f^1 = -x^2, f^0 = x^3$. Chiellini sharti tekshirilganda $f^{22} - 3f^3 f^1 = 0 - 3 \cdot x \cdot (-x^2) = 3x^3$ ekanligini olamiz. $\frac{d}{dx} \left[\frac{f^2}{f^3} \right] = 0$ bo‘lgani

uchun, $\alpha = 0$ holida shart bajariladi, demak tenglama bir o‘zgaruvchili tenglamaga keltirilishi mumkin va kvadraturalarda integrallanadi.

Misol 2. Ikkinchi tur Abel tenglamasini qaraylik:

$$y \cdot \frac{dy}{dx} = y + e^x, \quad y(0) = 1.$$

Adomyan dekompozitsiyasi usuliga ko'ra $y(x) = y^0(x) + y^1(x) + y^2(x) + \dots$ qatori uchun rekkurent munosabatlar tuziladi. Boshlang'ich yaqinlashish $y_0(x) = 1$ deb olinib, keyingi hadlar Adomyan polinomialari yordamida hisoblanadi. Bir necha iteratsiyadan so'ng qator yechimning yuqori aniqlikdagi taqribiy ifodasi olinadi. Boshlang'ich shart yaqinida natija aniq yechimga (sonli usullar bilan tasdiqlangan) yaqin bo'ladi.

Amaliyot ko'rsatishicha, har bir usul o'zining qo'llanish sohasi va cheklovlariga ega. Li simmetriyalari usuli aniq yechim olishga imkon beradi, biroq simmetriya har doim ham mavjud bo'lavermaydi. Chiellini sharti faqat klassik integrallanuvchanlik holatlarini qamrab oladi. ADM, HAM va DTM usullari esa taqribiy yechimning analitik ifodasini topishda kuchli, lekin qator yaqinlashishini tekshirish va xato bahosini qurish zarur. Sonli usullar universaldir, lekin yechimning sifat xususiyatlarini (turg'unlik, periodiklik, asimptotika) o'rganish uchun qo'shimcha tahlil talab qiladi.

Hozirgi kunda Abel tenglamasini o'rganishda gibridlangan usullardan, ya'ni bir necha klassik va zamonaviy yondashuvlarni birlashtirishga asoslangan strategiyalardan foydalanish keng tarqalmoqda. Masalan, simmetriya tahlili bilan birga sonli integratsiyalashtirish, yoki HAM usulini Padé approksimatsiyasi bilan kombinatsiya qilish keng yaqinlashish radiusiga ega bo'lgan yechimlarni qurish imkonini beradi.

Tatbiqlar. Abel tenglamasining amaliy ahamiyati uning ko'plab tabiiy fanlarda paydo bo'lishi bilan bog'liq. Kosmologiyaning Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker modelida ko'rib chiqiladigan ba'zi noxiziqli evolyutsion tenglamalar mos transformatsiyalar yordamida ikkinchi tur Abel tenglamasiga keltiriladi. Plazma fizikasida noxiziqli Vlasov–Poisson sistemasining sferik simmetrik holatlari Abel tipidagi tenglamalarga olib keladi. Biomatematikada esa logistik modellarning umumlashmalari (Verhulst–Pearl, Gompertz) va populyatsion dinamika tenglamalari ko'pincha Abel ko'rinishini oladi. Bundan tashqari, suyuqliklar mexanikasidagi qatlamli oqim masalalari va kimyoviy reaksiyalar kinetikasining ba'zi turlari mazkur tenglamaga bog'lanadi.

Mazkur sohada tadqiqot olib boruvchi olimlar uchun ham nazariy, ham amaliy nuqtai nazardan Abel tenglamasining yangi yechimlarini topish va integrallanuvchanlik sinflarini kengaytirish — dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Mavjud usullarning har biri o'ziga xos kuchli va zaif tomonlariga ega bo'lib, masalaning konkret xususiyatlariga qarab eng samarali usulni tanlash tadqiqotchidan chuqur tahlil talab qiladi.

Xulosa

Mazkur maqolada Abel oddiy differensial tenglamalarining birinchi va ikkinchi turlari, ularning kanonik shakllari hamda integrallanuvchanlik invariantlari ko'rib chiqildi. Tenglamaning aniq va taqribiy yechimlarini topishning klassik (Chiellini

sharti, Liouville va Appell invariantlari, darajali qatorlar) va zamonaviy (Li simmetriyalari, Adomyan dekompozitsiyasi, gomotopiya analiz usuli, gomotopik perturbatsiya usuli, differensial almashtirish usuli, sonli integratsiya usullari) yondashuvlari tahlil etildi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Abel tenglamasini yechishning yagona universal usuli mavjud emas, lekin yuqorida sanab o'tilgan usullar bir-birini to'ldiradi va aniq masalaning xususiyatlariga qarab tanlanadi. Zamonaviy kompyuter algebra tizimlari va sonli kutubxonalar yordamida Abel tenglamasini har tomonlama o'rganish hozirgi kunda ancha samarali amalga oshirilmoqda.

Kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlari sifatida quyidagilarni belgilab olish mumkin: (a) kasr tartibli Abel tenglamalarini o'rganish; (b) Abel tenglamasi va boshqa nochiziqli tenglamalar (Riccati, Liénard) o'rtasidagi bog'lanishlarni rivojlantirish; (c) mashinaviy o'rganish va sun'iy neyron tarmoqlariga asoslangan zamonaviy yechim usullarini Abel tenglamasi uchun moslashtirish; (d) O'zbekiston olimlari tomonidan ishlab chiqilayotgan yangi analitik va sonli usullarni Abel sinfidagi tenglamalarga muvaffaqiyatli qo'llashni davom ettirish.

Adabiyotlar

1. Polyanin A.D., Zaitsev V.F. Handbook of Exact Solutions for Ordinary Differential Equations. – 2nd ed. – Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2003. – 803 p.
2. Kamke E. Differentialgleichungen. Lösungsmethoden und Lösungen. Band I: Gewöhnliche Differentialgleichungen. – Stuttgart: B.G. Teubner, 1983. – 668 p.
3. Salohiddinov M.S. Aralash tipdagi tenglamalar uchun chegaraviy masalalar. – Toshkent: Fan, 1974. – 156 b.
4. Juraev T.D. Aralash va aralash-kompozit tipdagi tenglamalar uchun chegaraviy masalalar. – Toshkent: Fan, 1979. – 240 b.
5. Yuldashev T.K. Nochiziqli integro-differensial tenglamalar uchun teskari masalalar // O'zbekiston Matematika jurnali. – 2018. – № 2. – B. 134–146.
6. Yuldashev T.K. On a nonlocal inverse problem for a nonlinear Fredholm integro-differential equation // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2020. – Vol. 41, No. 1. – P. 111–123.
7. Ashurov R.R., Faiziev Yu. On the nonlocal problems in time for time-fractional subdiffusion equations // Fractal and Fractional. – 2022. – Vol. 6, No. 1. – P. 41.
8. Karimov E.T. Frankl-type problem for a mixed type equation with the Caputo fractional derivative // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2020. – Vol. 41, No. 9. – P. 1829–1836.
9. Alov R.D., Davlatov Sh.O., Eshkuvatov Z.K. Difference scheme for symmetric hyperbolic systems with energy integral // Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics. – 2018. – Vol. 11, No. 6. – P. 692–704.
10. Mancas S.C., Rosu H.C. Integrable Abel equations and Chiellini condition // Mathematical Methods in the Applied Sciences. – 2016. – Vol. 39, No. 6. – P. 1376–1387.